

Electronic invoicing and accounting management at an electrical and electronic goods distribution company in San Isidro, Lima

La Facturación electrónica y la Gestión contable en una empresa distribuidora de productos eléctricos y electrónicos de San Isidro-Lima

Julio Calle Aldave¹ ,
David De la Cruz Montoya⁴ , Lopez Almeida Mercedes⁶

1,2,3,4,5,6 Universidad Autónoma del Perú

RESUMEN

El avance de la tecnología no parece tener límites, y la facturación a través de medios electrónicos es un proceso que está adoptando la mayoría de las administraciones tributarias en el mundo, por ello, es un proceso que ha sido implementado en muchos países como una manera de optimizar la efectividad y la claridad en las transacciones comerciales. Por esta razón, se planteó como objetivo el determinar de qué manera la facturación electrónica se relaciona con la gestión contable en una empresa distribuidora de productos eléctricos y electrónicos del distrito de San Isidro, Lima,; y como hipótesis de trabajo se formuló el hecho de que la facturación electrónica se relaciona de manera significativa con la gestión contable en esta empresa, la investigación fue correlacional, no experimental con una población de 16 servidores por lo que la muestra se consideró a los mismos, a quienes se aplicó un cuestionario de 18 ítems. Entre los resultados obtenidos se precisa que se aceptó la hipótesis del investigador por lo tanto la facturación electrónica se relaciona con la gestión contable, habiendo obtenido una significancia de 0.000 menor a 0.05 existiendo una correlación significativa directa y muy fuerte con un indicador de 0.911.

Palabras clave: facturación electrónica, gestión contable, registro de operaciones, tecnología.

ABSTRACT

The advancement of technology seems to have no limits, and electronic invoicing is a process that is being adopted by most tax administrations around the world. For this reason, it has been implemented in many countries as a way to optimize the effectiveness and clarity of commercial transactions. For this reason, the objective was to determine how electronic invoicing relates to accounting management in a company that distributes electrical and electronic products in the district of San Isidro, Lima. The working hypothesis was that electronic invoicing is significantly related to accounting management in this company. The research was correlational, not experimental, with a population of 16 employees, who were considered the sample and to whom an 18-item questionnaire was applied. The results obtained confirm the researcher's hypothesis, i.e., that electronic invoicing is related to accounting management, with a significance of 0.000 less than 0.05, indicating a significant direct and very strong correlation with an indicator of 0.911.

Key words: electronic invoicing, accounting management, transaction record, technology.

1. INTRODUCCIÓN

Este sistema de FE es más sólido y coherente con los recursos y valores existentes, considerando que suministra más utilidad, lo cual busca que todas las organizaciones la apliquen de manera obligatoria (Nguyen et al., 2020). El uso de F.E es esencial en la transformación de

nueva tecnología digital, mejorando con rapidez el cambio de información de actividades y procesos en beneficio de la economía organizacional, con una comunicación clara y transparente (Tiwari et al., 2023).

En Colombia, la adopción de la facturación electrónica ha sido impulsada por la necesidad de modernizar el sistema tributario. Un estudio menciona que, para 2022, más del 80% de las empresas ya utilizaban este sistema, lo que ha permitido una reducción en el tiempo de procesamiento de facturas y una mejora en la transparencia fiscal (Rodríguez Valencia, 2023).

La adopción de la FE en México ha sido obligatoria desde el año 2014. Según datos de un estudio, el 95% de las operaciones comerciales se realizan mediante facturación electrónica, lo que ha permitido una mayor eficiencia en la recaudación de tributos y una disminución en la evasión tributaria (Domínguez Ávila et al., 2023).

En Ecuador, se implementó desde el 2013 un sistema de “facturación electrónica como estrategia para reducir la evasión tributaria en la declaración de impuestos. Estos sistemas de información permiten diseñar mejores herramientas de control y fiscalización; consecuentemente, incrementan el riesgo subjetivo que perciben los contribuyentes, mejorando así su cumplimiento” (Ramírez et al., 2022, p. 97). Brasil también ha tenido desafíos con la facturación electrónica, incluyendo problemas de evasión fiscal y fraudes relacionados con la emisión de facturas electrónicas falsas.

Sin embargo, también ha generado desafíos, una tendencia creciente en la gestión de negociaciones comerciales debido a sus ventajas desde la perspectiva de la eficiencia, la disminución de costos y la sostenibilidad ecológica (Asorza Romaní, 2020). En Colombia, Patiño Ramírez (2020) al estudiar la problemática de la implementación de la facturación electrónica en una ferretería, sostiene que entre otras sanciones a las que se expone la empresa “que esté obligado a expedir factura electrónicamente, la remita y suministre sin la información exigida o cuyo contenido presente errores y se ejecuten sin dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el estatuto tributario nacional, incurrirán en una sanción” (p. 11).

En Perú se ha implementado un sistema de facturación electrónica con el propósito de mejorar la transparencia fiscal y la eficacia en las transacciones comerciales. Sin embargo, también se habían enfrentado a algunas problemáticas relacionadas con la facturación electrónica en el país, que pueden haber evolucionado desde entonces. Algunos de los problemas que se habían identificado en ese momento incluían problemas de conectividad, complejidad del sistema, costos de implementación: lo que, para muchas empresas, esto era engorroso.

Ayllón y Talledo (2020) al analizar el problema de las Mypes en La Victoria, señaló que “los costos son bajos, la contabilidad es rápida y óptima, se ahorra espacio y se generan archivos con copias de respaldo; y a pesar de que el patrón de procedimiento y trámite entre ambos sistemas es el mismo” (p. 42). Recalcando que mejoran los procesos al darles mayor seguridad.

La problemática de la facturación electrónica en Perú ha representado desafíos significativos para las compañías distribuidoras de productos eléctricos y electrónicos, particularmente en el distrito de San Isidro. Estas organizaciones enfrentan dificultades críticas que afectan directamente su gestión contable: por un lado, la necesidad de implementar nuevos sistemas tecnológicos ha generado costos operativos adicionales y requerida capacitación especializada para el personal; por otro, la complejidad de los requerimientos normativos implementados por la SUNAT ha incrementado el riesgo de incumplimientos y sanciones.

Entre los problemas secundarios figuran el limitado uso de la tecnología, el cumplimiento de los aspectos legales y la complejidad de los procesos empresariales que no solo impactan la eficiencia de los procedimientos contables, como el registro oportuno de operaciones y la emisión de EEFF., sino que también comprometen la posición competitiva de las empresas en un mercado que demanda cada vez mayor agilidad digital.

Por todo ello, se formula el problema: ¿De qué manera la facturación electrónica se relaciona con la gestión contable en una empresa distribuidora de productos eléctricos y electrónicos del distrito de San Isidro, Lima? y como problemas específicos: a) ¿Cómo se relaciona la Facturación Electrónica con el registro de las operaciones de una empresa distribuidora de productos eléctricos y electrónicos del distrito de San Isidro, Lima? b) ¿Cuál es la relación entre la Facturación Electrónica con el cumplimiento normativo y fiscal en una empresa distribuidora de productos eléctricos y electrónicos del distrito de San Isidro, Lima? c) ¿Cómo se relaciona la Facturación Electrónica con la emisión de los EE. FF. en una empresa distribuidora de productos eléctricos y electrónicos del distrito de San Isidro, Lima?

Este trabajo se justifica en el ámbito teórico con la finalidad de comprender mediante investigaciones realizadas, sesiones bibliográficas, la relación de la FE y la gestión contable en una empresa de productos eléctricos y electrónicos. Así mismo cuyo objetivo es brindar ideas nuevas y sugerencias para próximos estudios, manifestar la capacidad de mejorar la eficiencia administrativa oportuna y adecuada con contribución a la sostenibilidad, reduciendo costos y alineándose a nuevas tendencias.

Como justificación metodológica se proponen dos cuestionarios para la medición de las variables de estudio los mismos que han sido debidamente validados por 3 expertos y fueron objeto de confiabilidad mediante el alfa de Cronbach. En la justificación práctica, se tiene que se analiza el caso particular de una compañía distribuidora de productos eléctricos y electrónicas, con el fin de plantear soluciones y recomendaciones que permitan a la compañía mejorar su situación problemática.

Como antecedentes internacionales se tiene que, en Colombia, Valencia et al. (2023) en su artículo sobre tendencias investigativas en facturación electrónica utilizó un enfoque exploratorio, y de estudio bibliométrico, empleando los repositorios de información de Web of Science y Scopus. Asimismo, el autor Valencia et al. (2023) concluye que en esta era digital “representa una serie de desafíos de modernización para los procesos organizacionales, por lo que, por una parte, se identifican las principales tendencias de investigación en la temática, que sirve como herramienta de análisis para la toma de decisiones empresariales” (p. 244). Se establecen las ventajas y los desafíos de la implementación de la FE y se relaciona con las decisiones de carácter empresarial.

En cambio, Ortega Méndez (2023) en su artículo científico ventajas tributarias de la facturación electrónica en Ecuador realizó una revisión sistemática y los casos de Colombia, México y Perú, se realizó una comparación de las ventajas y un análisis de las normas legales de dichos países. Entre las conclusiones se tiene que la FE es sumamente importante debido a que: “a través de este mecanismo se ha podido demostrar que sí existe un mayor control tributario, seguridad de la información, reducción del tiempo” (p. 54).

En Ecuador, Salazar (2022) en su trabajo sobre la FE en las compañías constructoras “el estudio se fundamentó en la recolección de datos mediante encuestas, dirigidas al personal administrativo de la población ya antes nombrada, en donde se obtuvo la recolección de la información para el posterior análisis de datos” (p. 8). Llegando a la conclusión de que tanto en las constructoras como los consorcios bajo estudio “la facturación electrónica incide positivamente y significativamente en sus procesos administrativos, esto se ve reflejado en las ventajas que destacan de la FE, ya que tienen menor probabilidad de adulteración o falsificación” (p. 73).

En Malasia, Ahmed y Schleich (2022) en un estudio sobre las herramientas digitales y el sistema contable encontraron que un sistema contable bien estructurado explica significativamente las variaciones en el desempeño empresarial. Además, la adopción de herramientas digitales para automatizar y asegurar la precisión de estos registros mejora la eficiencia operativa y reduce los riesgos asociados a decisiones basadas en datos inexactos.

Anwar y Simanjutak (2021) en su artículo sobre la digitalización en el proceso contable concluye que la facturación electrónica incide en el cumplimiento de los contribuyentes en KPP Pratama Surabaya Genteng. De la misma forma, Stefanovova et al. (2020) sobre la digitalización en el proceso contable, concluye que la facturación electrónica es clave, ya que está vinculado estrechamente con las operaciones y los registros contables, automatizando sus procesos contables, mejorando con precisión en las transacciones, ahorrando tiempo y costos.

Qi y Che (2021) en su estudio sobre la FE concluyen que la confianza en el gobierno electrónico incide en la adopción de facturas electrónicas. A la vez que, se encontró que la adopción de la FE tiene una incidencia positiva en el cumplimiento fiscal. En su investigación Ramírez et al. (2022) concluye que la FE trajo muchos beneficios entre los que se destaca la disminución de costos, mensajería, traslados de entrega, disminución de tiempos en la emisión y almacenamiento, ahorro de papel, cuidado del medio ambiente entre muchos otros más.,

A nivel nacional, Carrión Ortiz (2023) en un trabajo sobre la FE y la Gestión contable llegó a establecer como conclusión una correlación de 0.682 entre ambas variables y que a la compañía le ha permitido reducir costos, almacenamiento, minimización de errores. En Huánuco, Figueredo-Morales (2023) el estudio concluyó que la utilización de sistemas de facturación electrónica es beneficioso sobre su aplicación, donde al implementar la facturación electrónica “experimentan mejoras en sus aspectos contables, tributarios y financieros. Además, se constata que el uso de sistemas de emisión de comprobantes de pago electrónicos afecta la presentación de los registros de ventas llevados de manera computarizada o electrónica” (p. 69).

García et al. (2022) en su investigación sobre la determinación de composición de los costos, el proceso de facturación resultó beneficioso para la organización y concluyeron que “los procesos digitales y la factura electrónica tienen muchos beneficios que permiten a la empresa ser más competitiva y rentable, permite ahorrar costos y además ha tenido un fuerte impacto relacionado con la protección y cuidado del medio ambiente” (p.21).

Así también, Fernández Lagos (2020) en su estudio sobre el sistema de FE de la compañía Copevsa, en Lima, llega a concluir que: “las ventajas manifiestan un significativo ahorro económico y de tiempo, permitiendo realizar otras tareas al personal, así como también dar cumplimiento a la responsabilidad social con impacto ecológico” (p.43).

Montes (2019) en su investigación sobre el sistema de emisión electrónica integrada y la gestión contable, concluye que “la aplicación de un sistema de emisión electrónica integrada en sus cinco dimensiones mejora la gestión contable de la empresa Produce Inspectors Of America Chile S.A., Trujillo – 2018; de esta manera se confirma la hipótesis planteada” (p. 5). Entre los beneficios está que se genera una mayor ventaja competitiva, ahorro de tiempo, eficiencia del personal, así disminución de costos operativos.

Marco Teórico.

Variable 1 Facturación Electrónica.

Se define como el proceso de generar, enviar, recibir y archivar facturas en forma digital o electrónico en lugar de emplear formatos impresos en papel. Es un método de documentación de transacciones comerciales que involucra la creación de facturas en formato digital, su firma electrónica para garantizar su autenticidad, el envío a través de medios electrónicos (Noriega, 2023).

Con la implementación de la FE se mejora la utilización de la tecnología, mejorando el flujo de información, agilizando los procesos, conduciendo con transparencia los agentes económicos (Kotyła, 2023). Las regulaciones y los estándares pueden variar, por lo que es importante estar al tanto de las normativas locales en materia de facturación electrónica, dado que este tipo de facturación genera muchos beneficios dentro del comercio electrónico (Valencia et al., 2023).

Guerrero-Colina (2022) refiere que “la facturación electrónica a corto plazo se convertirá en un mecanismo esencial para el proceso de fiscalización del ente regulador de los impuestos (DIAN), siendo el mecanismo bandero que optimizará el recaudo de los impuestos” (p. 129). Esto implica que las transacciones comerciales se documenten electrónicamente, lo que aporta numerosos rendimientos en términos de eficiencia, economía de costos y reducción del impacto ambiental.

Teorías

Entre las teorías de esta variable se tiene a la teoría de la contabilidad electrónica en la que se señala que la contabilidad llevada por estos medios mejora sosteniblemente la calidad de la información financiera en las Mypes y su rol en la toma de decisiones, además la digitalización de los procesos contables, mejora la eficiencia operativa y la transparencia en la gestión contable (Quispe-Huamán, 2025; Gonzales Rentería & Tello Salas, 2024).

D1. Uso de tecnología. Se la ha definido como “una respuesta al deseo del hombre de transformar el medio y mejorar su calidad de vida. Incluye conocimientos y técnicas desarrolladas a lo largo del tiempo que se utilizan de manera organizada con el fin de satisfacer alguna necesidad” (Roldán, 2020, párr. 2).

Los riesgos en el sistema de F.E., han ido disminuyendo al hacer uso de la tecnología como una herramienta (García et al., 2021). Hoy en día, la tecnología y la transformación digital posibilitan nuevos enfoques en el desempeño empresarial sostenible generando ventajas económicas y prácticas sobre sus costos (Bojanc et al., 2024).

D2. Aspectos legales. Dentro del marco normativo existen leyes y regulaciones en la emisión de F.E en su validación y recepción, requisitos que garantizan la transparencia, legalidad y seguridad (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria [SUNAT], 2024). En su utilización se determinan normas a seguir:

El empleo de un formato electrónico, ya sea sencillo o complejo.

Es indispensable una transmisión telemática establecida desde un ordenador y la recolección de otro.

La integridad, autenticidad y la transmisión telemática del formato deben estar respaldadas mediante una firma electrónica reconocida (García et al., 2022).

Entre las normas aplicables al presente trabajo se tiene:

- Decreto Ley N° 25632, Ley Marco de comprobantes de pago.
- Resolución de Superintendencia Nro. 188 - 2010/SUNAT, que amplía el sistema de emisión electrónica a la factura y documentos vinculados a esta.
- Resolución de Superintendencia Nro. 279 - 2019/SUNAT, que autoriza a emisores electrónicos dentro del sistema de emisión electrónica
- Resolución de Superintendencia Nro. 000128 - 2021/SUNAT, que modifica la Resolución anterior que designa emisores electrónicos del sistema de emisión electrónica

D3. Procesos empresariales. Es el proceso donde las empresas buscan mejorar el desempeño de las diferentes áreas, usando las herramientas necesarias en busca de acrecentar de manera eficiente sus recursos en todo el proceso. Por ello la implementación de estos procesos y la FE brindan beneficios que permiten que la organización sea más rentable y competitiva, permitiendo el ahorro en sus costos (Socoliuc, 2024).

V2 Gestión Contable.

Se le conoce como aquella “actividad encaminada a obtener información de las operaciones financieras de la empresa. Esta información, para ser útil, debe ser consecuente, ordenada y metódica” (Delsol, 2021, párr. 5). Como se puede ver, los datos de una entidad deben ser relevantes, estar bien organizados y contar con una adecuada estructuración metódica en su elaboración, lo cual se logra al seguir las normativas y principios contables.

Del mismo modo, este proceso permite llevar un registro y un control de las operaciones financieras que se llevan a cabo en la organización. Por ello, lo que se busca es planificar una gestión, organizar y controlar, lograr que una organización se desempeñe de forma eficiente en el proceso (Barcia & Álvarez, 2022). Se refiere a “un proceso clave para la salud financiera de cualquier organización: un mantenimiento adecuado permite a las empresas tener una visión clara de sus operaciones económicas y por ello facilita la toma de decisiones estratégicas, cumplir obligaciones y generar confianza” (Kluwer, 2025, párr. 1). Por esta razón, resulta fundamental llevar un adecuado registro de las operaciones comerciales, el cual debe respaldarse en un sistema de información eficiente.

Etapas de la gestión contable. Kluwer (2025) sostiene que la administración contable en una empresa se lleva a cabo a través de tres etapas claramente definidas, las cuales se describen a continuación:

- Registrar la actividad económica de la empresa, en donde se lleva un registro de las actividades comerciales de la organización.
- Clasificar la información en diferentes categorías, donde se procederá a la agrupación de las transacciones que reciben dinero y las que lo emiten.
- Realizar un resumen de la información para poder ser empleada por las personas que se encargan de tomar las decisiones dentro de la organización

Importancia de la Gestión contable. Cualquier institución que busque actuar de manera adecuada debe contar con un sólido respaldo contable en cada uno de sus procesos (Pariguana Quispe & Gavilan Zamora, 2024). Como es de conocimiento en el ámbito contable, una adecuada gestión de la contabilidad “es vital para el correcto desarrollo de una empresa. El principal objetivo es ayudar a la organización a llevar a cabo sus funciones de una forma eficaz, planificando, organizando, dirigiendo y controlando todos y cada uno de los procesos” (Ofiasse, 2022, párr. 10).

Los sistemas de contabilidad y software contable desempeñan un papel importante en la gestión contable, permitiendo el control, analizando el desempeño y una adecuada toma de decisiones; se fundamenta que la gestión contable al analizar, recoge las mejores prácticas; puesto que un uso inadecuado repercute negativamente en la contabilidad y en la gestión del efectivo (Arguello et al., 2020).

Por el contrario, facilitan la automatización de muchas de estas tareas y ayudan a garantizar la veracidad y la coherencia de la información financiera.

Por otra parte, la automatización de la gestión fiscal a través de tecnologías emergentes se ha transformado en un elemento clave para asegurar el cumplimiento normativo en entornos empresariales complejos. Nembe et al. (2024) destacan que la incorporación de sistemas basados en inteligencia artificial permite automatizar la validación y presentación de informes fiscales, lo que optimiza la detección de discrepancias y el seguimiento continuo de las obligaciones tributarias. Este enfoque no solo aumenta la exactitud y la fiabilidad de los datos, sino que asimismo refuerza la capacidad de las compañías para cumplir con normativas fiscales estrictas y responder de manera oportuna a los cambios regulatorios.

Teoría de la Contabilidad de Gestión

Se centra en cómo la contabilidad es utilizada como una herramienta decisiva para la toma de decisiones dentro de las compañías, se enfoca en la planificación, control y evaluación del desempeño, influyendo en el crecimiento empresarial (Sánchez-Parraga & Zambrano-Intriago, 2023; Guerra Herrera et al., 2024).

D4. Registro de operaciones. Implica la obligación de anotar todas las operaciones financieras efectuadas por una entidad durante un período específico, garantizando que los estados financieros reflejen fielmente su situación económica y financiera (SUNAT, 2025). Estudios

recientes destacan que un manejo adecuado de estos registros contribuye a la transparencia, facilita la auditoría y mejora la toma de decisiones estratégicas. Por ejemplo, Agu et al. (2022) demostraron que la efectividad en el registro, manejo y seguridad de la información contable se asocia positivamente con el desempeño organizacional, reduciendo duplicaciones y errores.

D5. Cumplimiento normativo y fiscal. El cumplimiento normativo implica que las organizaciones adopten políticas y procedimientos para garantizar que sus acciones estén conforme a las normativas legales y regulaciones aplicables. Mientras que, el cumplimiento fiscal, se describe como el grado en que los contribuyentes cumplen con sus responsabilidades tributarias, como la presentación de declaraciones fiscales y la cancelación de impuestos. Es un pilar esencial en el ámbito digital actual, ya que proporciona a la administración tributarias y a las empresas automatizar la recopilación, análisis y reporte de información fiscal con una mayor precisión y eficiencia.

En este contexto, Hesami et al. (2024) precisan que la adopción de tecnologías informáticas facilita el monitoreo en tiempo real de las obligaciones tributarias, lo que reduce los riesgos de evasión y mejora la transparencia en la gestión fiscal. Este estudio, resalta la necesidad de integrar soluciones digitales que permitan a las autoridades identificar de manera proactiva desviaciones en el comportamiento fiscal, optimizando así la recaudación y el cumplimiento normativo.

D6. Emisión de los Estados Financieros. Según la NIC 1, los estados financieros son informes que revelan la condición económica y financiera de una organización en un tiempo específico. Estos reportes presentan detalles sobre los recursos, obligaciones, capital, ingresos, egresos y movimientos de efectivo, facilitando el análisis del desempeño y la estabilidad financiera de la entidad (Ministerio de Economía y Finanzas, 2024). La preparación y presentación de estos informes deben seguir las normas internacionales, garantizando su comparabilidad y transparencia, estos se constituyen a partir de registros contables, dicha información proviene directamente de los reportes de la factura electrónica, siendo esta un instrumento clave para validar su exactitud y confiabilidad que se ve reflejada en los estados financieros.

Gestión empresarial. “se define como las actividades y acciones llevadas a cabo por gerentes y líderes que se dedican a planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos y actividades para alcanzar los objetivos de la empresa” (Marcelo et al., 2024).

Como objetivo general es: Determinar de qué manera la Facturación electrónica se relaciona con la gestión contable en una empresa distribuidora de productos eléctricos y electrónicos del distrito de San Isidro, Lima, y como objetivos específicos:

- Determinar cómo se relaciona la Facturación Electrónica con el registro de las operaciones de una empresa distribuidora de productos eléctricos y electrónicos del distrito de San Isidro, Lima.
- Determinar cómo se relaciona la Facturación Electrónica con el cumplimiento normativo y fiscal en una empresa distribuidora de productos eléctricos y electrónicos del distrito de San Isidro, Lima.
- Determinar cómo se relaciona la Facturación Electrónica con la Emisión de los EE. FF. en una empresa distribuidora de productos eléctricos y electrónicos del distrito de San Isidro, Lima.

2. MÉTODO

2.1. Tipo y diseño

Esta investigación presenta un estudio aplicado, con enfoque cuantitativo, por cuanto se utilizan la información numérica para la prueba de hipótesis (Arias et al., 2022). Presenta un nivel correlacional debido a que se establece la correlación entre la facturación electrónica y la gestión

contable. Por ello al “evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, en los estudios correlacionales primero se mide cada una de éstas, después se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 93).

El diseño de esta investigación es no experimental por cuanto no se alteran las variables estudiadas, sino que son objeto de recopilación según lo observado en su entorno natural. Villanueva (2022) define el diseño no experimental, que los datos obtenidos para la información no podrán ser manipulados ni alterados. El estudio es de corte transversal ya que las variables se miden y serán en un tiempo determinado.

2.2. Población, muestra y muestreo

Ñaupas et al. (2023) hace mención de la población, siendo el compuesto de todos los casos que coinciden con ciertas especificaciones. La población incluye personal administrativo y contable, conformada por 16 servidores de la empresa ubicadas en diferentes áreas administrativas.

Muestra definida por Barbosa Moreno et al. (2020) parte de la población a considerarse, de la cual se obtendrá la información adecuada para el estudio. En la muestra se escogió a toda de la población debido a lo reducido de la misma. El muestreo utilizado es no probabilístico, por conveniencia, debido a que se utilizó a toda la población para el estudio respectivo.

2.3. Hipótesis

HG: La Facturación electrónica se relaciona de manera significativa con la gestión contable en una empresa distribuidora de productos eléctricos y electrónicos del distrito de San Isidro, Lima; y como hipótesis específicas: a) Existe relación significativa entre la Facturación Electrónica y el registro de las operaciones de una empresa distribuidora de productos eléctricos y electrónicos del distrito de San Isidro, Lima. b) Existe relación significativa entre la Facturación Electrónica y el cumplimiento normativo fiscal en una empresa distribuidora de productos eléctricos y electrónicos del distrito de San Isidro, Lima. c) Existe relación significativa entre Facturación Electrónica y la emisión de los EE. FF. en una empresa distribuidora de productos eléctricos y electrónicos del distrito de San Isidro, Lima.

2.4. Variables y operacionalización

A continuación, se presentan la operacionalización de cada variable con sus dimensiones y sus respectivos indicadores, en el formato oficial utilizado en la escuela de contabilidad en la se puede establecer claramente la correspondencia entre los indicadores y los ítems, puesto que la razón de ser de la elaboración de la matriz de operación es facilitar la elaboración de los ítems o preguntas de los cuestionarios.

Tabla 1*Operacionalización de la V1. Facturación Electrónica*

Definición	Dimensiones	Indicadores	ítem
Definición conceptual “Instrumento electrónico que reemplaza la antigua factura física, aseverando una autenticidad legal de los documentos a través de una firma digital que es el instrumento tecnológico que brinda autenticidad de información” (Velazco,2017, p.5).	D1. Uso de tecnología	Infraestructura tecnológica	1. La compañía utiliza adecuadamente la infraestructura tecnológica
		Software de facturación	2. La empresa cuenta con un adecuado software de facturación
	Seguridad cibernética	3. La empresa utiliza una adecuada seguridad cibernética	
Definición operacional La facturación electrónica implica el uso de la tecnología teniendo en cuenta los aspectos legales para mejorar los procesos empresariales	D2. Aspectos legales	Cumplimiento normativo	4. La compañía cumple adecuadamente con las normas legales
		Firma digital y autenticación	5. Utiliza medidas de seguridad con relación a la firma digital y autenticación
	Almacenamiento y retención de documentos	6. La institución posee un adecuado almacenamiento y retención documentaria	
Definición operacional La facturación electrónica implica el uso de la tecnología teniendo en cuenta los aspectos legales para mejorar los procesos empresariales	D3. Procesos empresariales	Flujo de trabajo	7. La empresa procesa adecuadamente el flujo de trabajo
		Capacitación y formación	8. La compañía ha realizado un adecuado proceso de capacitación y formación de sus colaboradores
		Beneficios	9. La institución ha obtenido beneficios al implementar el proceso de facturación electrónica

Tabla 2*Operacionalización de la V2. Gestión Contable*

Definición	Dimensiones	Indicadores	ítems
Definición conceptual Según Quintero (2019) “La contabilidad de gestión es entendida como la que se localiza en la parte interna de la organización, control interno, y se emplea a fin de tomar decisiones o en otro caso, para un desarrollo económico organizacional” (p. 25).	D4. Registro de operaciones	Análisis de operaciones	10. La compañía realiza un adecuado análisis de las operaciones comerciales
		Clasificación de las operaciones	11. Se clasifican adecuadamente las operaciones al momento de su registro contable
		Codificación contable	12. La codificación contable es realizada de manera correcta
Definición operacional La gestión contable se refiere a las	D5. Cumplimiento Normativo y Fiscal	Cumplimiento de normas contables	13. La empresa aplica de manera correcta las normas internacionales de contabilidad
		Obligaciones tributarias	14. Se cumple de manera oportuna con las obligaciones tributarias
		Declaraciones de impuestos	15. Las declaraciones de impuestos se realizan teniendo en cuentas las normas de la Administración Tributaria

actividades que consiste en el registro de las operaciones comerciales, cumpliendo las normas contables tributarias hasta la emisión de los EE. FF.	D6. Emisión de EE FF	Estados financieros	16. La compañía confecciona los Estados financieros aplicando las NICS y las NIIFs
		Análisis financiero	17. Se realiza con frecuencia un análisis financiero de las partidas contenidas en los EEFF.
		Toma de decisiones	18. La información procesada en los EE.FF. brinda un adecuado soporte en la toma de decisiones

2.5. Instrumentos o materiales

Entre las técnicas utilizadas figura la encuesta, que muy utilizada en la investigación cuantitativa para conocer las percepciones de los encuestados sobre un determinado tema de investigación (Arias et al., 2022). Como instrumento el cuestionario que es el documento donde se detalla las preguntas y las respuestas a las mismas para que el encuestado marque las que crea conveniente (Villanueva, 2022). Consta de 9 ítems cada uno y han sido diseñados para cada variable con respuestas según la escala de Likert con 5 alternativas. Se realizó la validación respectiva con 3 expertos quienes dieron su conformidad sobre la aplicabilidad de los mismos.

Se efectuó la confiabilidad de los instrumentos aplicando el alfa de Cronbach el mismo que permitió establecer la consistencia interna de los ítems y evaluar la fiabilidad de los instrumentos proyectados a utilizar, dando como resultado 0.939 y 0.936 los mismos que indican una confiabilidad muy buena (De la Cruz, 2022).

2.6. Procedimientos

Se elaboró la matriz de operacionalización determinando los indicadores, en base a los indicadores se elaboraron los ítems del cuestionario comprendido por 18 ítem, se aplicó la prueba estadística de fiabilidad al cuestionario: alfa de Cronbach, se procedió a la aplicación del cuestionario, con previo consentimiento voluntario a los colaboradores de la compañía, el tiempo empleado en aplicar los cuestionarios fue de 15 días, los resultados se trasladaron a la hoja de cálculo de Microsoft Excel, posteriormente dicha información se trasladó al programa estadístico SPSS.

Tabla 3

Baremos para la medición de las variables y dimensiones

Dimensión o Variable	Nº ítems	Puntaje mínimo	Puntaje máximo	Amplitud	Malo - Bajo	medio	bueno - alto
V1. Fact. Electrónica	9	9	45	9 a 45	9 a 20	21 a 33	34 a 45
D1 Uso tecnología	3	3	15	3 a 15	3 a 6	7 a 11	12 a 15
D2 Aspectos legales	3	3	15	3 a 15	3 a 6	7 a 11	12 a 15
D3 Procesos empresar.	3	3	15	3 a 15	3 a 6	7 a 11	12 a 15
V2. Gestión Contable	9	9	45	9 a 45	9 a 20	21 a 33	34 a 45
D4 Reg. operaciones	3	3	15	3 a 15	3 a 6	7 a 11	12 a 15
D5 Cumpl. normativo	3	3	15	3 a 15	3 a 6	7 a 11	12 a 15
D6 Emisión de E.F.	3	3	15	3 a 15	3 a 6	7 a 11	12 a 15

Esta información es sumamente importante para la elaboración de las tablas de frecuencias utilizadas más adelante.

2.7. Análisis de datos

Se aplicaron métodos de estadística descriptiva e inferencial. En la fase descriptiva, se organizaron los datos en tablas de frecuencias para visualizar su distribución, luego, se determinó la confiabilidad de los instrumentos a través de pruebas como el alfa de Cronbach. Se empleó una prueba de normalidad para definir si los datos seguían una distribución normal y así elegir las técnicas estadísticas adecuadas.

Finalmente, se realizaron pruebas de correlación para analizar las relaciones entre variables, utilizando software especializado para asegurar precisión.

2.8. Aspectos éticos

En este trabajo se aplicó el principio de maleficencia, se evitó causar daño a las personas o instituciones, se manejó con reserva la información sensible y además se buscó siempre un aporte positivo para las personas e instituciones aplicando el principio de beneficencia. Asimismo, se respetaron la originalidad de los autores consultados mediante citas correctas según normas APA 7ª edición, garantizando la atribución adecuada y manejando los resultados con responsabilidad, objetividad y transparencia, asegurando el cumplimiento del principio ético y moral.

3. RESULTADOS

Tabla 4

Análisis de la V1 y sus dimensiones

Categorías	V1. Facturación Electrónica		D1. Uso de la Tecnología		D2. Aspectos legales		D3. Procesos empresariales	
	frec	%	frec	%	frec	%	frec	%
Bajo/Malo	1	6.2	2	12.5			1	6.2
Regular	7	43.8	8	50.0	9	56.3	9	56.3
Alto/Bueno	8	50.0	6	37.5	7	43.7	6	37.5
Total	16	100.0	16	100.0	16	100.0	16	100.0

Para un 50 % de los participantes en la encuesta, la facturación electrónica es buena y un 43.8 % de los participantes en la encuesta, la facturación electrónica de la compañía es regular y un 6.2 % de los mismos señalaron que la compañía es mala. De acuerdo con los hallazgos se aprecia que un 50 % de los encuestados, señala que el uso de la tecnología es regular, mientras que para un 37.5 % el uso de la tecnología en la compañía es buena y un 12.5 % de los encuestados señalaron que es mala.

Como se advierte tanto en la tabla precedente el cumplimiento de los aspectos legales un 56.3 % de los encuestados señalaron que es regular y un 43.7 % señaló que el cumplimiento de los aspectos legales es bueno. Para un 56.3 % de los encuestados los procesos empresariales es regular, en tanto que un 37.5% estos procesos son buenos y sólo un 6.2 % señaló que los procesos empresariales de la compañía son malos.

Tabla 5*Análisis de la V2 y sus dimensiones*

Categorías	V2. Gestión Contable		D4. Registro de operaciones		D5. Cumplimiento normativo y fiscal		D.6 Emisión de EE FF	
	frec	%	frec	%	frec	%	frec	%
Bajo/Malo	2	12.5	4	25.0	2	12.5	3	18.8
Regular								
Alto/Bueno	14	87.5	12	75.0	14	87.5	13	81.3
Total	16	100.0	16	100.0	16	100.0	16	100.0

En este contexto se observa que un 87.5 % de los participantes en la encuesta señalaron que la gestión contable de la compañía es alta o buena y un 12.5 % señaló que es baja o mala, lo que implica que la gestión contable se está realizando de acuerdo a lo que establecen tanto las normas contables como tributarias. Un 75 % de los encuestados indicó que, aunque los ingresos y gastos de las actividades empresariales son altos, el 25% respondió que los ingresos y gastos de las actividades empresariales son bajos.

Un 87.5 % del personal encuestado precisó que el cumplimiento normativo y fiscal es alto, en tanto que un 12.5 % de los encuestados señaló que el cumplimiento normativo y fiscal que realiza la empresa es bajo, lo que denota que la empresa si está cumpliendo con las disposiciones legales y tributarios de la administración tributaria. Se aprecia que para un 81.25 % de los encuestados el proceso de emisión de los EEFF es alto, mientras que para un 18.75 % este proceso es bajo, lo que implica que la compañía sí realiza un buen proceso de emisión de sus estados financieros.

Tabla 6*Estadísticos de los indicadores de la V1*

ítem	Escala de Likert					Total	Media
	1	2	3	4	5		
D1. Uso de tecnología						16	3.4
1. La compañía utiliza adecuadamente la infraestructura tecnológica	0	0	9	14	7	16	3.9
2. La empresa cuenta con un adecuado software de facturación	10	5	14	1	0	16	2.2
3. La empresa utiliza una adecuada seguridad cibernética	0	0	7	10	13	16	4.2
D2. Aspectos legales						16	4.0
4. La cía cumple adecuadamente con las normas legales	0	0	14	12	4	16	3.7
5. Utiliza medidas de seguridad con relación a la firma digital y autenticación	0	0	0	13	17	16	4.6
6. La institución posee un adecuado almacenamiento y retención documentaria	0	1	16	8	5	16	3.6
D3. Procesos Empresariales						16	3.3
7. La empresa procesa adecuadamente el flujo de trabajo	0	2	6	7	15	16	4.2
8. La compañía ha realizado un adecuado proceso de capacitación y formación de sus colaboradores	0	6	18	6	0	16	3.0
9. La institución ha obtenido beneficios al implementar el proceso de facturación electrónica	0	12	18	0	0	16	2.6
V1. Facturación Electrónica						16	3.6

Como se observa el ítem 2 tiene un puntaje promedio de .2.2 lo que señala que la compañía no cuenta con un software adecuado de facturación, mientras que el ítem 9 mantiene un puntaje medio de 2.6 lo que implica que la compañía ha obtenido ciertos beneficios con la facturación electrónica, pero perciben que éstos no son suficiente para la implementación de los comprobantes electrónicos. Así también entre los puntajes más bajos figura el ítem 8 con una media de 3 lo que indica que la empresa ha realizado un regular proceso de capacitación y formación a sus colaboradores para utilizar la facturación electrónica.

Tabla 7

Estadísticos de los indicadores de la V2

Ítem	1	2	3	4	5	Total	Media
D4. Registro de operaciones						16	3.3
10. La compañía realiza un adecuado análisis de las operaciones comerciales	0	1	12	12	5	16	3.7
11. Se clasifican adecuadamente las operaciones al momento de su registro contable	3	3	11	9	4	16	3.3
12. La codificación contable es realizada de manera correcta	6	3	11	10	0	16	2.8
D5. Cumplimiento normativo y fiscal						16	3.7
13. La empresa aplica de manera correcta las normas internacionales de contabilidad	0	0	8	7	15	16	4.2
14. Se cumple de manera oportuna con las obligaciones tributarias	0	16	10	0	4	16	2.7
15. Las declaraciones de impuestos se realizan teniendo en cuentas las normas de la Administración Tributaria	0	0	7	8	15	16	4.3
D6. Emisión de EE FF						16	3.9
16. La compañía confecciona los Estados financieros aplicando las NICs y las NIIFs	1	3	2	6	18	16	4.2
17. Se realiza con frecuencia un análisis financiero de las partidas contenidas en los EEFF.	0	1	14	8	7	16	3.7
18. La información procesada en los EE.FF. brinda un adecuado soporte en la toma de decisiones	0	4	12	4	10	16	3.7
V2. Gestión Contable						16	3.6

Con respecto a la variable Gestión contable, el ítem 14 muestra un promedio de 2.7 (de la escala de Likert) lo que indica que la empresa no siempre cumple con sus obligaciones tributarias, de igual manera el ítem 12 con una media de 2.8 muestra que la compañía tiene dificultades en realizar la codificación contable, en tanto que el ítem 11 tiene un puntaje promedio de 3.3 lo que señala que la compañía no siempre realiza una apropiada clasificación de sus documentos.

Tabla 8

Pruebas de normalidad

	Shapiro-Wilk		
	Estadístico	Gl	Sig
V1 Facturación Electrónica	,938	16	,32
V2. Gestión Contable	,937	16	,31

Como la muestra fue menor a 50 se utilizó Shapiro Wilk, y se observó que ambos valores son mayores a 0.05 por lo que la información demuestra una distribución normal, y se emplea el estadístico de Pearson. Para la correlación de variables:

Tabla 9

Correlación de V1 – V2

Correlación de Pearson		V2. Gestión Contable
V1 Facturación	R	,911
Electrónica	Sig. (bilateral)	,000
	N	16

Se aprecia que $p < 0.05$, por lo que se acepta la hipótesis planteada por el investigador en el sentido de que existe una relación significativa entre la facturación electrónica y la Gestión contable, existiendo una relación directa y muy fuerte de 0.911

Tabla 10

Correlación V1 – D4

Correlación de Pearson		D4. Registro de operaciones
V1 Facturación	Correlación	,914
Electrónica	Sig. (bilateral)	,000
	N	16

De la misma forma es de apreciarse que la facturación electrónica se relaciona significativamente con el registro de las operaciones toda vez que la significancia es menor a 0.05 y existe una relación directa y muy fuerte de 0.914.

Tabla 11

Correlación V1 – D5

Correlación de Pearson		D5. Cumplimiento Normativo y Fiscal
V1 Facturación	Correlación	,908
Electrónica	Sig. (bilateral)	,000
	N	16

Obsérvese que la significancia es inferior al margen de error permitido, se acepta que la facturación electrónica se relaciona de manera significativa con el cumplimiento normativo y fiscal, existiendo una relación directa y fuerte de 0.908

Tabla 12

Correlación V1 – D6

Correlación de Pearson		D6. Emisión de EE FF
V1 Facturación	Correlación	,740
Electrónica	Sig. (bilateral)	,001
	N	16

Se puede constatar que la significancia fue menor que 0.05 por lo que se acepta que la facturación electrónica está relacionada con la emisión de los EE.FF. existiendo una relación significativa directa y fuerte de 0.740.

4. DISCUSIÓN

En cuanto al objetivo general el cual consistió en determinar la relación entre la facturación electrónica y la gestión contable en una empresa Distribuidora de productos eléctricos y electrónicos del distrito de San Isidro, Lima, 2024. Se pudo determinar según la prueba se estadística a un nivel de significancia de 0.000 menor a nuestro margen de error permitido 0.05 se obtuvo un índice de 0.911 lo que denota una correlación directa y muy fuerte entre las variables. Esto concuerda con la teoría de la contabilidad electrónica en la que se señala que la contabilidad llevada por estos medios mejora ostensiblemente la gestión contable, por cuanto incrementa la calidad de la información financiera en las Mypes y lo que a su vez permite una mejor toma de decisiones, además la digitalización de los procesos contables, mejora la eficiencia operativa y la transparencia en la gestión contable (Gonzales Rentería & Tello Salas, 2024; Quispe-Huaman, 2025).

Por ello, estos hallazgos concuerdan con la investigación de Carrión Ortiz (2023) quien también “determinó que la facturación electrónica se relaciona significativamente con la gestión contable de la empresa Técnicas de desalinización de aguas S.A., Santa María, Lima - 2021. Por medio de una correlatividad de 0.682” (p.67). Igual que Figueredo-Morales (2023), quien en su estudio con una muestra de 44 trabajadores de diversas empresas dedicadas a la venta de motocicletas en Huánuco encontró que: “El 84% de ellos considera que la facturación electrónica ha mejorado el aspecto contable, tributario y financiero de su empresa y el 89% considera que esta facturación presenta correctamente el estado de la situación financiera de su empresa” (p. 65). Asimismo, el autor precisa que: “La implementación de la facturación electrónica ha simplificado la emisión de comprobantes de pago para los empresarios, ampliando así la base de tributación y permitiendo el pago del impuesto a la renta sobre la base de ingresos reales” (Figueredo-Morales, 2023, p. 66).

Así también, investigaciones en pequeñas y medianas empresas han evidenciado que la correcta implementación de prácticas de registro de operaciones impacta directamente en su rendimiento. Ahmed y Schleich (2022) encontraron que un sistema de registros contables bien estructurado explica significativamente las variaciones en el desempeño empresarial, al facilitar la planificación financiera y el análisis de costos. Además, la aceptación de herramientas digitales para automatizar y asegurar la precisión de estos registros mejora la eficiencia operativa y reduce los riesgos asociados a decisiones basadas en datos inexactos.

Adicionalmente, Nguyen et al. (2020), en su estudio sobre la adopción de la facturación electrónica en Vietnam, demostraron que la actitud positiva hacia la facturación electrónica y el control conductual percibido son factores determinantes para su adopción (p. 316).

b) Con relación a nuestro objetivo específico del número 1 el cual consistió en determinar cómo se relaciona la Facturación electrónica con el Registro de las operaciones de una empresa distribuidora de productos eléctricos y electrónicos del distrito de San Isidro, Lima, 2024; y según la significación obtenida de 0.00 menor a nuestro margen de error admitido de 0.05 se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.914 lo que indica que existe una relación directa y muy fuerte entre las variables estudiadas. Entre las bases teóricas, Agu et al. (2022) quienes señalan que efectividad en los registros, manejo y seguridad de la información contable permite un mejor desempeño de la organización, reduciendo errores y duplicidades, por ello, la utilización de las facturas electrónicas es clave, ya que está vinculado estrechamente con las operaciones y los

registros contables, automatizando sus procesos contables, mejorando con precisión las transacciones (Stefanovova et al., 2020). Así también, la FE es crucial para mejorar la trazabilidad de las operaciones comerciales y de la gestión contable en general tal como lo establece Montes (2019), quien sostiene que la adopción de sistemas electrónicos para emitir comprobantes es beneficiosa para mejorar “la gestión contable: actividades de control, información, comunicación, monitoreo, evaluación de riesgos y supervisión en la organización Produce Inspectors of América Chile” (p. 63). Al aplicar la F.E de forma eficaz, las empresas logran obtener diversos beneficios en la transparencia en sus transacciones, una eficiencia operativa, mejor relación comercial entre los socios y clientes (Socoliuc, 2024).

Complementando lo anterior, estudios recientes señalan que la implementación de la facturación electrónica no solo automatiza procesos contables, sino que también mejora significativamente la eficiencia operativa y reduce costos administrativos. Por ejemplo, Stefanovova et al. (2020) señalan que la digitalización de las facturas permite una lectura automática mediante inteligencia artificial, lo que agiliza el procesamiento de documentos y minimiza errores humanos en el registro contable. Asimismo, la adopción de sistemas de facturación electrónica facilita la integración con plataformas ERP, mejorando la sincronización de datos y la toma de decisiones en tiempo real. Estos beneficios son especialmente relevantes para empresas distribuidoras que manejan un alto volumen de transacciones, como las del sector eléctrico y electrónico en San Isidro, Lima, 2024, ya que les permite optimizar sus operaciones y mantener una gestión contable más precisa y eficiente.

c) Del mismo modo, conforme a nuestro objetivo específico 2 en cual consistió en determinar cómo se relaciona entre la Facturación Electrónica con el Cumplimiento normativo y fiscal en una empresa distribuidora de productos eléctricos y electrónicos del distrito de San Isidro, Lima, 2024; aceptando la hipótesis de trabajo en la que se obtuvo una correlación directa y muy fuerte entre las variables de estudio, ello en virtud de que el nivel de significancia fue de 0.908 el cual fue menor a nuestro margen de error admitido de 0.05 por lo que se estableció la existencia de una relación de 0.908. Autores como Hesami et al. (2024) precisan que la adopción de tecnologías informáticas facilita el cumplimiento normativo debido a que permite un monitoreo en tiempo real de las obligaciones tributarias, lo que reduce los riesgos de evasión y mejora la transparencia en la gestión fiscal.

Por tales consideraciones, se concuerda con Anwar y Simanjutak (2021) quienes en su estudio señalan que la facturación electrónica contribuye en reflejar los ingresos, siendo una forma de facilitar los pagos de impuestos, reduce el tiempo que se deben tomar en procesar y preparar la información, acceder en la presentación electrónica oportuna de los informes, permitiendo la presentación de las declaraciones más sencilla lo que aumentará que el contribuyente pueda cumplir con las regulaciones del cumplimiento tributario.

A su vez, Quispe y Quispe (2022) señalan sobre la FE y el cumplimiento de obligaciones, los resultados indican que la FE posee incidencia positiva en el desempeño de la obligación tributaria en las empresas ferreteras, por ello se muestra que “la facturación electrónica es un proceso mediante el cual se generan los comprobantes de pago en forma digital que ayuda en gran magnitud con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y así controlar la actividad fiscal” (p. 5).

Es importante cumplir con las normativas de carácter tributario ya que de no hacerlo se es posible de ser sancionado tal como lo corrobora desde Colombia Patiño Ramírez et al. (2022) quien argumenta que, si se expiden documentos con errores o “se ejecuten sin dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el estatuto tributario nacional, incurrirán en una sanción del uno por ciento del valor de las operaciones facturadas por el incumplimiento de los requisitos legales” (p. 11). Se discrepa con lo expuesto anteriormente, ya que con un buen sistema contable no debe

darse el hecho de cometer infracciones tributarias atribuibles a la digitalización y de ser el caso tomar las providencias necesarias para su subsanación.

En esa misma línea, Ramírez et al. (2022) en su estudio, Qi y Che (2021) identificaron que la adopción de la factura electrónica influye positivamente en la eficiencia del proceso de cumplimiento tributario, siendo factores determinantes los beneficios percibidos y la confianza en el gobierno electrónico. Para Salazar (2022) corrobora la “evidencia como la facturación electrónica afecta el control en la información financiera de las empresas constructoras y consorcio. El cumplimiento tributario contribuye al estado ecuatoriano, el cual le permite obtener solvencia y liquidez” (p. 7). Si bien estas empresas contribuyen significativamente a la economía de ese país, hay algunas empresas que aún están reticentes a utilizar la facturación electrónica.

d) Finalmente, según el tercer objetivo específico, el cual consistió en determinar cómo se relaciona la F.E con la Emisión de los EE. FF. en una empresa distribuidora de productos eléctricos y electrónicos del distrito de San Isidro, Lima, 2024, y según la prueba de significancia obtenido de 0.00 donde fue menor al margen de error admitido de 0.05 existiendo una correlación directa y fuerte de con un índice de 0.740. Como bien se sabe, según la NIC 1 los EE FF. son informes que revelan la condición económica y financiera de una entidad en un tiempo determinado. Estos reportes presentan detalles sobre los recursos, obligaciones, capital, ingresos, egresos y movimientos de efectivo, facilitando el análisis del desempeño y la estabilidad financiera de la entidad (MEF, 2024).

Esto resulta muy importante por cuanto se tiene la seguridad de que las transacciones se realizan y contabilizan de manera segura y se refleja en los estados financieros los mismos que son analizados por las instituciones financieras y permite acceder a productos financieros, así lo señala Noriega (2022) quien explica que la FE permite muchas opciones para el acceso a productos financieros de forma fácil, rápida y en el momento oportuno. Esta herramienta posibilita recopilar información provechosa para sustentar la fortaleza financiera de una empresa ante entidades financieras y con ello pueden contar con más opciones de financiamiento.

Como lo indica también SUNAT (2024) la facturación electrónica brinda la posibilidad de contar con un registro digital siempre actualizado de las ventas y otros datos relevantes, los cuales, al ser analizados, se convierten en elementos clave para la toma de decisiones estratégicas orientadas al crecimiento empresarial. Además, disponer de esta información de forma automática y en tiempo real permite planificar con mayor precisión, anticiparse a posibles riesgos y mejorar la gestión del negocio, lo que representa una ventaja competitiva frente a otras empresas del sector (Figueredo-Morales, 2023).

Se ha establecido que la facturación electrónica permite una mejora en la supervisión realizada por la entidad encargada de la administración tributaria, aparte que reduce los costos y protege el medio ambiente, tal como lo señala Ortega Méndez (2023) quien manifiesta que “a través de este mecanismo se ha podido demostrar que sí existe un mayor control tributario, seguridad de la información, reducción del tiempo, cuidado del medio ambiente, optimización de recursos, menor riesgo de falsificación, entre otros beneficios” (p. 54).

Estos resultados permiten mejorar la práctica profesional de los contadores públicos porque tal como se deja establecido la utilización de la facturación electrónica permite una mejora sustantiva en la gestión contable de las empresas por lo que es recomendable que se investigue sobre el papel de las tecnologías digitales en la gestión contable de las compañías, entre las implicancias futuras en este tema figura el hecho de dar solución a las siguientes preguntas ¿Cómo la facturación electrónica mejora la gestión contable a la luz de las NICs y NIIFs? ¿En qué medida la facturación electrónica reduce la evasión fiscal?

5. CONCLUSIONES

Se pudo comprobar que la implementación de la Facturación Electrónica guarda una relación significativa con la gestión contable en una compañía distribuidora de productos eléctricos y electrónicos del distrito de San Isidro, Lima, 2024; ello debido a que la relevancia estadística estuvo por debajo del umbral de error establecido, evidenciando una conexión entre ambas variables con un coeficiente de 0.911, lo que indica una vinculación muy fuerte y directa. Así también se determinó que la compañía no cuenta con un software especializado para la emisión de facturas electrónicas, aunque sí consideran que ésta le ha traído algunos beneficios.

De la misma forma, se estableció según los análisis estadísticos que hay una asociación entre la Facturación Electrónica y el registro de las transacciones de una compañía distribuidora de productos eléctricos y electrónicos del distrito de San Isidro, Lima, 2024; ya que la relevancia estadística estuvo por debajo del margen de error fijado para la investigación, lo que implica una conexión significativa entre ambas, con un coeficiente de 0.914, lo que sugiere una vinculación muy fuerte y directa. Los resultados señalan que la compañía tiene cierta dificultad en la codificación de los documentos.

Así también, se concluye que existe relación entre la Facturación Electrónica y el cumplimiento normativo fiscal en una empresa distribuidora de productos eléctricos y electrónicos del distrito de San Isidro, Lima, 2024; dado que el nivel de significancia fue inferior al error permitido, evidenciando una relación muy fuerte y directa entre las variables, con un coeficiente de 0.908. Se determinó que la compañía presenta ciertos problemas para el pago oportuno de sus obligaciones tributarias.

Por último, se concluye que hay una asociación significativa entre la Facturación Electrónica y la Emisión de los EEFF en la compañía distribuidora de productos eléctricos y electrónicos del distrito de San Isidro, Lima, 2024; debido a que la significancia menor al margen de error, lo que permitió validar la hipótesis de la investigación, corroborando una relación directa y fuerte entre las variables analizadas, con un índice de 0.726. En este aspecto, se determinó que la organización si cumple con preparar sus EEFF conforme a las NICs y NIIFS, incluso esta información le permite realizar un adecuado análisis financiero.

Es necesario que la compañía ponga especial atención a los requerimientos normativos fiscales tanto en el registro de sus operaciones como con la emisión de sus registros electrónicos; precisamente, ahora que la facturación electrónica es obligatoria para casi la totalidad de los contribuyentes, las transacciones comerciales son fáciles de rastrear, por lo que se requiere una permanente actualización al respecto, procurando cumplir oportunamente con sus obligaciones tributarias.

Entre las futuras líneas de investigación es que se debe investigarse como facilitar el acceso a las tecnologías digitales para las micro y pequeñas empresas y les permita cumplir con la emisión de sus comprobantes electrónicos y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

REFERENCIAS

- Agu, P. C., Njoku, E. E., Umaru, S., Eleke, N. I., Nwokoma, I. H., & Bashiru, O. T. (2022). Records Management and Organizational Performance. *Arrus Journal of Social Sciences and Humanities*, 2(1), 66-76. <https://doi.org/10.35877/soshum738>
- Ahmed, M. G., & Schleich, A. I. (2022). Influence of accounting records on performance of small and medium enterprises in Malaysia. *Journal of Finance and Accounting*, 6(2), 11-21. <https://doi.org/10.53819/81018102t5056>
- Anwar, S., & Simanjutak, R. T. (2021). Moderating Effect of the Internet Understanding on the Relationship between the E-Filing and E-Billing with Individual Taxpayer Compliance. *Public Management and Accounting Review*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.61656/pmar.v2i1.61>

- Arguello, A. M., Torres, L. H., Balón, I. D., Quito, C. E., & Llumiguano, M. E. (2020). Financial accounting management system for the effective decision making in small and medium-sized Ecuadorian companies, case study. *Revista Espacios*, 41(5), 1-6. <https://www.revistaespacios.com/a20v41n05/a20v41n05p01.pdf>
- Arias, J., Holgado, J., Tafur, T., & Vasquez, M. (2022). Metodología de la investigación: El método ARIAS para desarrollar un proyecto de tesis. Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología INUDI Perú. <https://editorial.inudi.edu.pe/index.php/editorialinudi/catalog/book/22>
- Asorza Romani, N. B. (2020). *El manejo documentario y la recuperación del saldo a favor del exportador de la empresa exportaciones e importaciones Natura SRL en el distrito de Villa María del Triunfo-2019* [Tesis de Pregrado, Universidad Autónoma del Perú]. Repositorio de la Universidad Autónoma del Perú. <https://repositorio.autonoma.edu.pe/handle/20.500.13067/1056>
- Ayllón, K., & Talledo, R. (2020). *El sistema de facturación electrónica y su impacto en la gestión contable de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del distrito de La Victoria en los años 2018 y 2019* [Tesis de pregrado, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. Repositorio Académico UPC. <https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/652835>
- Barbosa Moreno, A., Orozco, M., Eusebio, C., & Molar Orozco, J. F. (2020). *Metodología de la investigación. Métodos y técnicas*. Grupo Editorial Patria
- Barcia, J., & Álvarez, E (2022). Organizational management in the administrative area of the municipal decentralized autonomous government, Canton 24 de mayo. *Polo del conocimiento*, 8(1), 1818-1831. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9284303>
- Bojanc, R., Pucihar, A., & Lenart, G. (2024). E-invoicing: A Catalyst for Digitalization and Sustainability. *Organizacija*, 57(1), 3–19. <https://reference-global.com/article/10.2478/orga-2024-0001>
- Carrión Ortiz, Y. M. (2023). *La facturación electrónica y la gestión contable en la empresa Tedagua S.A. Santa María del Mar 2021* [Tesis de pregrado, Universidad Autónoma del Perú]. Repositorio de la Universidad Autónoma del Perú. <https://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13067/2837/Carri%C3%B3n%20Ortiz%2c%20Yesenia%20Mercedes.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- De la Cruz, D. (2022). Glosario de términos científicos. *Instituto científico empresarial Blog*. <https://100tificosuap.blogspot.com/2022/07/posteado-por-de-la-cruz-montoya-david.html>
- Delsol. (2021). Gestión contable ¿Qué es?, ¿Cómo funciona? *Delsol Blog*. <https://www.sdelisol.com/blog/contabilidad/gestion-contable/>
- Domínguez Ávila, N., Domínguez Ávila, M. G., & Domínguez Ávila, J. A. (2023). La facturación electrónica; desafíos en la política tributaria de México. Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores, 11(1), Art. 109. doi.org <https://dilemascontemporaneoseduccionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/3913>
- Fernández Lagos, B. (2020). *Propuesta de implementación de facturación electrónica y su incidencia tributaria y financiera de la empresa COPEVSA Lima 2020* [Tesis de pregrado, Universidad San Ignacio de Loyola]. Repositorio institucional de la Universidad San Ignacio de Loyola. <https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/12495193-7b1c-4aeb-a557-686c93e7a803/content>
- Figueredo-Morales, F. Z. (2023). Aplicación de la facturación electrónica y su impacto contable, tributario y financiero en empresas de venta de motocicletas en Huánuco. *Gaceta Científica*, 9(2), 65–70. <https://doi.org/10.46794/gacien.9.2.1992>
- García, B., Sánchez, M. A., & Abadía, J. (2021). Herramienta web con tecnología de cadena de bloques para un sistema de facturación electrónica en Colombia. *Información tecnológica*, 32(3), 15-24. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642021000300015>
- García, J., Saavedra, A., Salazar, S., & Chong, R. (2022). Costo beneficio del uso de la factura electrónica en los principales contribuyentes de la Región San Martín. *Revista Amazónica De Ciencias Económicas*, 1(1), 1–23. <https://doi.org/10.51252/race.v1i1.285>
- Gonzales Rentería, Y. G., & Tello Salas, W. (2024). La contabilidad electrónica y su incidencia en la información financiera de las pequeñas empresas del Perú, sector servicio: caso “Club Centro Piurano”, Piura 2023. *Revista ECT Perú*, 1-25.

- <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9331214>
- Guerra Herrera, K. S., Estrada Hernández, J. A., Sandoval Cuji, M. M., Samaniego Valle, J. P., & Torres Quezada, M. J. (2024). Estado actual investigación en contabilidad de gestión en América Latina y España desde el año 2015 - 2023: tendencias y perspectivas. *GADE: Revista Científica*, 4(4), 145-157. <https://doi.org/10.63549/rg.v4i4.497>
- Guerrero-Colina, M. (2022). Análisis de los efectos Tributarios de la Facturación Electrónica en Colombia desde la expedición del Decreto 2224 de 2015. *Revista Científica Anfibios*, 5(2), 126-131. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8740359>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ª ed.). McGraw-Hill
- Hesami, S., Jenkins, H., & Jenkins, G. P. (2024). Digital transformation of tax administration and compliance: A systematic literature review on e-invoicing and prefilled returns. *Digital Government: Research and Practice*, 5(3), 1-20. <https://doi.org/10.1145/3643687>
- Kluwer, W. (2025, agosto). *Gestión contable: qué es y cómo funciona*. Wolterskluwer. <https://www.wolterskluwer.com/es-es/expert-insights/gestion-contable-que-es>
- Kotyla, C. (2023). E-Invoicing Vs. The Expected Changes in Entrepreneur Accounting Services. *Communications of International Proceedings*, 2023(2), 1-9. <https://doi.org/10.5171/2023.4117023>
- Marcelo, L. A., Papanicolau, J. N. A., Pajuelo, J. A., Carrasco, R. E., De la Cruz, D., & Ramírez, S. C. (2024). Business Management as a Link Between Competitiveness and Sustainable Development in the Textile Sector. *Revista de Investigación Educativa y Social*, 14(3), 27-35. <https://doi.org/10.36941/jesr-2024-0052>
- Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. (2024). *Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados Financieros*. Ministerio de Economía y Finanzas del Perú https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_public/con_nor_co/NIC01_04.pdf
- Montes, V. (2019). *Sistema de emisión electrónica integrada y su incidencia en la gestión contable de la empresa Produce Inspectors of América Chile S.A., Trujillo-2018* [Tesis de pregrado, Universidad Privada Antenor Orrego]. Repositorio de la Universidad Privada Antenor Orrego. <https://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/20.500.12759/4548/1/RE>
- Nembe, J. K., Atadoga, J. O., Mhlongo, N. Z., Falaiye, T., Olubusola, O., Daraojimba, A. I., & Oguejiofor, B. B. (2024). The role of artificial intelligence in enhancing tax compliance and financial regulation. *Finance & Accounting Research Journal*, 6(2), 241-251. <https://doi.org/10.51594/farj.v6i2.822>
- Nguyen, A. H., Nguyen, T. P., & Dang, G. T. T. (2020). Determinants of E-invoice adoption: Empirical evidence from Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(7), 311-321. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.311>
- Noriega, J. L. (2022, 23 de febrero). ¿Qué beneficios trae la facturación electrónica? *El Comercio*. <https://elcomercio.pe/economia/que-beneficios-trae-la-facturacion-electronica-noticia/>
- Ñaupas, H., Mejía, E., Trujillo, I., Romero, H., Medina, W., & Novoa, E. (2023). *Metodología de la investigación total: Cuantitativa-Cualitativa y redacción de tesis* (6ª ed.). Ediciones de la U.
- Ofiasse, A. (2022, febrero). *Gestión contable – ¿Qué es y cuál es su utilidad?* Ofiasse. <https://ofiasse.es/gestion-contable/>
- Ortega Méndez, J. X. (2023). Ventajas tributarias de la facturación electrónica en Ecuador. *Ciencias Sociales y Económicas*, 7(1), 44-56. <https://doi.org/10.18779/csye.v7i1.659>
- Pariguana Quispe, L., & Gavilan Zamora, R. (2024). *Control Interno y Gestión Contable de la Empresa Servicios Degla S.A.C. San Isidro, Lima, 2022* [Tesis de pregrado, Universidad Autónoma del Perú]. Repositorio de la Universidad Autónoma del Perú. <https://repositorio.autonoma.edu.pe/handle/20.500.13067/3233>
- Patiño Ramírez, N. (2020). *Implementación facturación electrónica en la ferretería La Universal* [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio de la Universidad Cooperativa de Colombia. <https://hdl.handle.net/20.500.12494/18451>
- Qi, Y., & Che Azmi, A. (2021). Factors affecting electronic invoice adoption and tax compliance process efficiency, Transforming Government: *People, Process and Policy*, 15(1), 150-168. <https://doi.org/10.1108/TG-04-2020-0070>
- Quispe C, Y., & Quispe, E. (2022). *Facturación electrónica y su incidencia en el cumplimiento de*

- las obligaciones tributarias de las empresas ferreteras del distrito de Wanchaq – Cusco; periodo 2020* [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco] DSpace de la UNSAAC. https://repositorio.unsaac.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12918/6497/253T20220108_TC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Quispe-Huaman, L. (2025). Aportes de las teorías y paradigmas contables 2018-2024: una revisión sistemática. *Revista Gestionar*, 5(1), 7-22. <https://doi.org/10.35622/j.rg.2025.01.001>
- Ramírez, J., Oliva, N., & Andino, M. (2022). Cumplimiento tributario y facturación electrónica en Ecuador: evaluación de impacto. *Problemas Del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía*, 53(208), 97-123. <https://doi.org/10.22201/iiiec.20078951e.2022.208.69712>
- Rodríguez Valencia, C. A. (2023). Tendencias investigativas en facturación electrónica a nivel internacional entre 1979 y 2022. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, 68(1), 217-254. <https://doi.org/10.35575/rvucn.n68a10>
- Roldán, P. N. (2020). *Tecnología*. Enciclopedia. <https://economipedia.com/definiciones/tecnologia.html>
- Salazar, H. (2022). *La facturación electrónica como un mecanismo de control para el cumplimiento tributario en las empresas constructoras del cantón Ambato* [Tesis de pregrado, Universidad Técnica de Ambato]. Repositorio de la Universidad Técnica de Ambato. <https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/36117/1/T5540i.pdf>
- Sánchez-Párraga, Á. V., & Zambrano-Intriago, M. M. (2023). Implementación de la gestión contable en el crecimiento empresarial. *Revista Científica Yachasun*, 7(12), 275 - 285. <https://doi.org/10.46296/yc.v7i12.0287>
- Socoliuc, M. (2024). E-Invoicing System in The Accounting Professionals' View - An Empirical Research. *Studies and Scientific Researches*, 40(1), 57-68. <https://sceco.ub.ro/index.php/SCECO/article/view/600>
- Stefanovova, Z., Bartkova, H., & Peterkova, J. (2020). Evaluation of the Effects of Digitization in the Process of Accounting Operations in a Selected Manufacturing Company. *SHS Web of Conferences*, 74(1), 1-7. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20207402016>
- Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas. (2024, noviembre). *Comprobante de pago electrónico*. SUNAT. https://cpe.sunat.gob.pe/informacion_general/cpe
- Tiwari, A. K., Marak, Z. R., Paul, J., & Deshpande, A. P. (2023). Determinants of electronic invoicing technology adoption: Toward managing business information system transformation. *Journal of Innovation and Knowledge*, 8(3), 1-15. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2023.100366>
- Valencia, A., Gutiérrez, C., Acosta, L., & Echeverri, M. (2023). Tendencias investigativas en facturación electrónica a nivel internacional entre 1979 y 2022. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, 1(68), 217-254. <https://doi.org/10.35575/rvucn.n68a10>
- Villanueva, F. (2022). *Metodología de la investigación*. Klik Soluciones educativas

Todos los autores expresar no tener ningún tipo de conflictos